

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

BULLETIN OF **FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНО ПЕРИОСТИТАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

Исмаев Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно – лицевой области могут привести к таким грозным осложнениям как тромбофлебиты, тромбозы, остеомиелиты челюстей, сепсис и т.д. Эти осложнения очень часто становятся причиной инвалидности больных, а иногда приводят к летальности. За последние 10 лет наблюдается рост данной патологии, что обусловлено ростом количества осложнений кариеса, увеличением вирулентности микроорганизмов, увеличением иммунодефицитных состояний и другими причинами. Данные литературы зарубежных и отечественных авторов показывают, что при одонтогенных воспалительных заболеваниях высеваются *Staphylococcus spp.* (15%), *Streptococcus spp.* (6%) и облигатные анаэробные бактерии (79%). Анаэробы представлены грамположительными микроорганизмами – *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, грамположительными кокками.

Ключевые слова: Периостит челюстей, челюстно-лицевая область, гнойно-воспалительные заболевания, периостотомия, причинный зуб.

EFFICACY OF TANTUM VERDE FOR LOCAL APPLICATION IN ACUTE PURULENT PERIOSTITIS OF THE JAWS

Ismatov N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region can lead to serious complications such as thrombophlebitis, thrombosis, osteomyelitis of the jaws, sepsis, etc. These complications are often the cause of disability and, in some cases, death. Over the past 10 years, an increase in the incidence of this pathology has been observed, which is attributed to a rise in dental caries complications, increased virulence of microorganisms, the growing number of immunodeficiency conditions, among other factors. Literature data from both foreign and domestic authors indicate that in odontogenic inflammatory diseases, the following microorganisms are commonly isolated: *Staphylococcus spp.* (15%), *Streptococcus spp.* (6%), and obligate anaerobic bacteria (79%). Anaerobes are represented by gram-negative microorganisms such as *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, and gram-positive cocci.

Keywords: Periostitis of the jaws, maxillofacial region, purulent-inflammatory diseases, periostotomy, causative tooth.

ЖАҒЛАРНИНГ ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ПЕРИОСТИТЛАРИДА ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРЕПАРАТИНИ МАҲАЛЛИЙ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Исмаев Н.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Жағ-юз соҳасининг йирингли-яллигланиш касалликлари тромбоз, тромбоз, жағ остеомиелити, сепсис каби хавфли асоратларга олиб келиши мумкин. Ушбу асоратлар кўпинча беморларнинг ногирон бўлиб қолишига, баъзида эса ўлим ҳолатларига сабаб бўлади. Сўнги 10 йил ичида бу патология ҳолатлари сони ортиб бормоқда. Бунга кариеснинг асоратлари кўпайгани, микроорганизмларнинг вирулентлиги ошгани, иммун танқислиги ҳолатлари сонининг ортгани ва бошқа омиллар сабаб бўлмоқда. Маҳаллий ва хорижий адабиётлар маълумотларига кўра, одонтоген яллигланиш касалликларида қуйидаги микроорганизмлар ажратиб олинади: *Staphylococcus spp.* (15%), *Streptococcus spp.* (6%) ва облигат анаэроб бактериялар (79%). Анаэроблар асосан грамманфий микроорганизмлар – *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.* ва грам-мусбат кокклар билан ифодаланади.

Калит сўзлар: Жағ периостити, жағ-юз соҳаси, ириқли-яллигланиш касалликлари, периостотомия, сабабчи тиш.

Введение. Несмотря на активное применение современных бактерицидных и бактериостатических средств, количество пациентов с гнойно-воспалительными поражениями челюстно-лицевой об-

ласти (ЧЛЮ) продолжает увеличиваться [1,2]. Основным источником одонтогенных инфекций являются микроорганизмы, постоянно обитающие в ротовой полости. Чаще всего это полимикробная ассоциация, включающая факультативные бактерии, к которым относятся преимущественно зеленящие стрептококки (например, *Streptococcus mutans*, *Streptococcus milleri*), а также анаэробные неспорообразующие микроорганизмы (*Peptostreptococcus* spp., *Fusobacterium* spp., *Actinomyces* spp.).

Согласно данным отечественных и зарубежных исследований, при одонтогенной инфекции наиболее часто выявляются следующие возбудители: *Staphylococcus* spp. (15%), *Streptococcus* spp. (6%) и облигатные анаэробные микроорганизмы (79%). Анаэробная флора преимущественно представлена грамположительными бактериями – *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp. и грамположительными кокками [2].

Гнойно-воспалительные процессы в челюстно-лицевой области могут приводить к серьёзным последствиям, таким как тромбозы, тромбофлебиты, остеомиелит челюстей, септические состояния и т.д. Подобные осложнения нередко приводят к инвалидности пациентов и в отдельных случаях заканчиваются летальным исходом. За последнее десятилетие фиксируется рост числа подобных патологий, что объясняется увеличением количества осложнённых форм кариеса, ростом вирулентности патогенных штаммов, увеличением частоты иммунодефицитных состояний и другими предрасполагающими факторами.

Назначаемая противовоспалительная медикаментозная терапия далеко не всегда обеспечивает быстрый терапевтический эффект, а в ряде случаев может вызывать аллергические реакции, что затрудняет лечение основной патологии.

В связи с этим остаётся актуальным поиск более действенных методов комплексного лечения воспалений околочелюстных тканей, в том числе изучение и применение антисептических средств местного действия, обладающих выраженной бактерицидной активностью.

Таким образом, анализ литературы подтверждает необходимость разработки и внедрения новых подходов к лечению данной категории воспалительных заболеваний.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность препарата Тантум Верде при местном применении у пациентов с острыми гнойными периоститами челюстей в рамках комплексной терапии.

Материалы и методы исследования. Обследование и лечение пациентов проводились на клинической базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института — в специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения.

В соответствии с поставленной целью исследования, нами было проведено комплексное обследование и динамическое наблюдение за пациентами с острыми гнойными периоститами верхней и нижней челюсти с применением препарата, разрешённого к использованию в клинической практике — раствора Тантум Верде.

Препарат Тантум Верде предназначен для местного применения и относится к фармакологической группе индазолов. Он обладает выраженными противовоспалительными и анальгезирующими свойствами, а также антисептической активностью в отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов. Механизм его действия основан на стабилизации клеточных мембран и угнетении синтеза простагландинов.

Активное вещество препарата — бензидамин, оказывает антибактериальный эффект благодаря способности быстро проникать через клеточную мембрану микроорганизмов, нарушать её структуру, метаболизм и вызывать лизис. Кроме того, бензидамин проявляет противогрибковую активность в отношении *Candida albicans* за счёт воздействия на клеточную стенку и метаболические цепи мицелиев, препятствуя их размножению. Эти свойства обосновывают целесообразность применения Тантум Верде при воспалительных процессах ротовой полости, включая патологии инфекционной природы.

В исследование были включены 47 пациентов с диагностированными острыми гнойными периоститами верхней и нижней челюсти, находившихся на стационарном лечении в течение 2024-2025 гг.

Все пациенты были разделены на две группы:

Контрольная группа — 22 пациента (46,8%), которым была проведена стандартная терапия: после установления диагноза производилось удаление причинного зуба, выполнялась операция периостотомии, промывание гнойной полости раствором фурацилина, а также назначалась системная противовоспалительная и антибактериальная терапия.

Основная группа — 25 пациентов (53,2%), у которых в рамках комплексной терапии, наряду с традиционными методами (удаление причинного зуба и проведение периостотомии), ежедневно проводилось промывание гнойного очага раствором Тантум Верде. Кроме того, больным назначалось полоскание полости рта этим препаратом 5–6 раз в сутки на протяжении всего периода пребывания в стационаре.

Во всех случаях проводились микробиологические исследования содержимого гнойных очагов после хирургического вмешательства, а также в динамике — на 2-е и 5-е сутки лечения. Клиническое обследование пациентов включало: сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, физикальное обследование (осмотр, пальпация, перкуссия), а также дополнительные методы диагностики (общеклинические анализы, микробиологические посевы, рентгенография костей лицевого скелета и черепа), при необходимости — консультации смежных специалистов.

Результаты: У госпитализированных пациентов с острыми одонтогенными периоститами в обеих исследуемых группах причиной развития воспалительного процесса в большинстве случаев (в 92%) являлся зуб, поражённый периодонтитом.

В контрольной группе (первая группа) после удаления причинного зуба проводилась традиционная схема лечения. В зависимости от объёма гнойно-воспалительного процесса выполнялась широкая периостотомия, после чего производился забор гнойного экссудата для последующего бактериологического анализа. В послеоперационном периоде осуществлялось промывание гнойной полости стандартными антисептическими растворами — 1% раствором фурацилина и 3% раствором перекиси водорода, а также назначалась системная медикаментозная терапия.

Во второй (основной) группе хирургическая тактика не отличалась по объёму оперативного вмешательства, однако ключевым отличием являлось использование антисептика Тантум Верде для промывания гнойного очага после проведения периостотомии. Активное вещество препарата — бензидамина гидрохлорид, обладающее выраженным местным противовоспалительным, бактериостатическим и бактерицидным действием в отношении патогенной микрофлоры воспалительного очага.

Результаты микробиологических исследований показали, что у пациентов второй группы, получавших местную терапию с применением Тантум Верде, наблюдалось более интенсивное и раннее очищение раневой поверхности от патогенной микрофлоры по сравнению с первой группой. Это объясняется механизмом действия бензидамина, способствующего нарушению целостности мембран бактерий и подавлению их жизнедеятельности.

Применение препарата позволило достичь более выраженного клинического эффекта: сроки стационарного лечения у пациентов второй группы были сокращены в среднем на 1,2 суток по сравнению с контрольной группой.

Заключение: Основным входными воротами для инфекции в ткани челюстно-лицевой области являются зубы, поражённые очагами острого или хронического воспаления. В подавляющем большинстве случаев абсцессы и флегмоны в данной анатомической зоне имеют одонтогенное происхождение.

Одной из наиболее частых причин развития одонтогенных абсцессов и флегмон является несвоевременное удаление причинного зуба, что способствует распространению инфекции в окружающие ткани.

Применение современных антисептических растворов в составе комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области демонстрирует высокую клиническую эффективность.

Таким образом, использование раствора Тантум Верде в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями данной локализации позволило значительно улучшить клиническое состояние больных и предотвратить развитие осложнений гнойно-воспалительного характера благодаря выраженным фармакологическим свойствам препарата.

Результаты микробиологических исследований показали, что включение Тантум Верде в схему лечения способствует снижению микробной обсеменённости в области гнойного очага как сразу после его вскрытия, так и в динамике воспалительного процесса. Кроме того, препарат способствовал более эффективному очищению полости раны в послеоперационном периоде.

Список литературы:

1. Агапов В.С. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области / В.С.Агапов, С.Д.Арутюнова. – М.: МИА, 2004. – 184 с.

2. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Исхакова З.Ш., Рустамова Г., Усмонов Р.Ф. Основные свойства препарата «лорамор» в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. //Материалы IV Международной научно – практической конференции молодых ученых и студентов, IV Форума медицинских и фармацевтических ВУЗов России «За качественное образование» 10 - 12 апреля 2019 г. Екатеринбург.

3. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Ахмедов Б.С. Эффективность препарата бактизева в комплексном лечении воспалительных процессов челюстно-лицевой области. //Материалы XIV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 2019г. Республика Таджикистан.

4. Ибрагимов Д. Д., Гаффаров У. Б., Валиева Ф. С., Усманов Р.Ф. Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. //II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент 2019г.

5. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмамов Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости // Достижения и проблемы фундамен-

тальной науки и клинической медицины : материалы науч.-практ. конф. (69-й годичной) с международ. участием. – 2021. – Т. 11.

6. Кучкоров Ф. Ш., Ибрагимов Д. Д., Абдуфаттоев Ж. А., Исмамов Н. С. Применение препаратов Элюдрил Про и Остеогенон после сложной операции удаления зуба // Актуальные вопросы стоматологии. – 2023. – С. 398–402.

7. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш. Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. – ББК 72 А43. – 2023.

8. Кубаев А. С., Валиева Ф. С. Морфо-функциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии // Современные достижения стоматологии. – 2018. – С. 66.

9. Abdullayev A., Kubayev A., Rizayev J. Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve // Journal of Biomedicine and Practice. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 238–245.

10. Rizaev J. A., Abdullayev A. S. Pastki alveolyar nerv yallig'lanishini davolashda Nukleo CMF Forte ning o'rni // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2, № 5. – С. 82–92.

11. Rizaev J., Valieva F. The Use of Modern Technologies in the Diagnosis of Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Literature Review) // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4, № 5. – С. 593–597.

Для цитирования: Исмамов Н.С. Эффективность препарата тантум верде местном применении при острых гнойно периоститах челюстей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 508–511. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743418>